

REUNI+D

Introducción a la Ciencia Abierta

Publicaciones REUNI+D
RED UNIVERSITARIA DE INVESTIGACION E INNOVACION EDUCATIVA

Grupos de investigación: ESBRINA (Universidad de Barcelona) - PROCIE (Universidad de Málaga) - ICUFOP (Universidad de Granada) - EDULLAB (Universidad de La Laguna) - GITE-USAL (Universidad de Salamanca) - STELLAE (Universidad de Santiago) - GIETE (Universidad de Sevilla) - INDUCT (Universidad Complutense de Madrid) - ELKARRIKERTUZ (Universidad del País Vasco) - NODO EDUCATIVO (Universidad de Extremadura) - CEAEX (Universidad de Valladolid).

Introducción a la Ciencia Abierta

(versión 1)

DOI: 10.5281/zenodo.5747674

Jesús Valverde-Berrocoso

2021

Diseño logo: Xavier Giró

Diseño y maquetación: Jesús Valverde Berrocoso

Reconocimiento

La presente publicación ha sido posible gracias a la financiación concedida por el Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i. Acciones de dinamización «Redes de Investigación». Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España. A través de la ayuda de referencia RED2018-102439-T, denominada: «Red universitaria de investigación e innovación educativa. Conectando redes y promoviendo el conocimiento abierto».

Coordinadora de la Red: Ana García-Valcárcel Muñoz-Repiso (GITE-USAL)

Equipo de investigación: Manuel Area Moreira (EDULLAB); José Miguel Correa Gorrospe (ELKARRIKERTUZ); Adriana Gewerc Barujel (STELLAE); Almudena Ocaña Fernández (ICUFOP); José Ignacio Rivas Flores (PROCIE); Carmen Alba Pastor (INDUCT); Jesús Valverde Berrocoso (NODO EDUCATIVO); Fernando Hernández Hernández (ESBRINA); Teresa González Ramírez (GIETE); Rocío Anguita Martínez (CEAEX).

Índice

1. Ciencia Abierta - Open Science.....	5
2. Acceso Abierto - Open Access.....	6
3. Revista científica en Abierto - Open Access Journal.....	8
3.1. Acceso Abierto Diamante - Diamond Open Access.....	8
3.2. Acceso Abierto Dorado - Gold Open Access.....	9
3.3. Acceso Abierto Híbrido - Hybrid Open Access.....	9
3.4. Acceso Abierto Verde - Green Open Access.....	9
3.5. Acceso Abierto Bronce - Bronze Open Access.....	10
3.6. Directorio de Revistas en Acceso Abierto (DOAJ) - Directory of Open Access Journals (DOAJ).....	10
4. Datos en abierto - Open Data.....	11
4.1. Ética en la protección de datos de investigación.....	13
4.2. Modelo de consentimiento informado.....	14
4.3. El Plan de Gestión de Datos.....	20
4.4. Plataformas para Open Data y Open Access.....	32
4.4.1. Center for Open Science y OSF.....	32
4.4.2. Dataverse.....	39
4.4.3. Figshare.....	40
4.4.4. Otros repositorios.....	42
5. Licencias Abiertas.....	43
5.1. Las licencias copyleft: Creative Commons (CC).....	44
6. La Educación Abierta - Open Education.....	47
6.1. Recursos Educativos Abiertos.....	48
7. Sitios Web.....	49
8. Referencias.....	51

1. Ciencia Abierta - Open Science

«La ciencia abierta es un conocimiento transparente y accesible que se comparte y desarrolla a través de redes colaborativas» (Vicente-Saez & Martínez-Fuentes, 2018, p. 435). La apertura y la conectividad son principios de la Ciencia Abierta que generan cambios socioculturales y tecnológicos que afectan al diseño, desarrollo, registro y evaluación de la investigación. La Ciencia Abierta, como campo de investigación emergente, carece de un fundamento teórico sólido en el ámbito académico.

Figura 1. Definición de Ciencia Abierta y tendencias emergentes en Ciencia Abierta. Fuente: Trad. de (Vicente-Saez & Martínez-Fuentes, 2018, p. 434)

La Ciencia Abierta no se diferencia de la ciencia tradicional en su metodología, hace referencia a la realización de la investigación de una manera más transparente y colaborativa. La Ciencia Abierta se aplica a todas las disciplinas de investigación y supone una práctica de la ciencia que asegura que otros puedan colaborar y contribuir a su desarrollo, donde los datos y otros procesos de investigación estén disponibles de manera gratuita, bajo términos que permitan

la reutilización, redistribución y reproducción de la investigación, sus datos y métodos aplicados.

El uso de la Ciencia Abierta es una buena práctica porque favorece la validación del proceso de investigación y limita la mala praxis académica. Amplifica el impacto de la investigación y establece las bases para que otros investigadores puedan contribuir al desarrollo científico.

La Ciencia Abierta implica la publicación de los resultados de investigación en abierto, pero también la compartición de los datos de la investigación, el código (lenguaje informático) utilizado para analizar y visualizar datos, o los protocolos usados en el proceso de investigación.

Los cuatro pilares sobre los que se asienta la Ciencia Abierta son los datos, el código, las publicaciones y las revisiones. La investigación basada en datos (cuantitativos o cualitativos) es una norma en todas las disciplinas. El respaldo de los resultados y la posibilidad de que otros investigadores los usen en sus proyectos, exige que estos datos se compartan. Para ello se usan repositorios públicos especializados (p.ej. Zenodo) que ofrecen un identificador único (DOI) para facilitar su localización y reconocer qué tipo de licencia se les ha aplicado. Por otra parte, cada vez es más relevante en la investigación la generación de código que permite analizar y visualizar los datos, bien a través de nuevo software o la mejora del existente. Este código puede compartirse también a través de repositorios públicos (p.ej. Github) que permiten su descarga y conocer la licencia de uso. El tercer pilar es el acceso gratuito e instantáneo a las publicaciones, que mejora la velocidad de la innovación y conduce a una mejor cooperación y progreso en la resolución de grandes desafíos. Por último, se encuentra el proceso de revisión por pares que, en el contexto de la Ciencia Abierta, es más transparente, ofrece una mejor retroalimentación a los autores y aporta una mayor confianza en la calidad del sistema.

2. Acceso Abierto - Open Access

Disponibilidad gratuita en Internet público de la literatura científica, permitiendo a cualquier usuario la lectura, descarga, copia, distribución, impresión, búsqueda o utilización con cualquier propósito legal, sin ninguna obstáculo económico, legal o técnico, más allá de las inherentes al acceso a Internet. Los autores tienen el control sobre la integridad de sus producciones, así como el derecho a ser reconocidos y citados de manera adecuada cuando sus trabajos son reproducidos o distribuidos.

El sistema vigente para comunicar los resultados de la investigación se caracteriza por seguir un modelo que no aprovecha las nuevas oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales.

La financiación de la investigación proviene, en su mayor parte, de fondos públicos y son instituciones también públicas las que dan empleo a la mayoría de los investigadores en todo el mundo. A diferencia de otros autores y creadores, los investigadores ofrecen su trabajo a los editores de publicaciones científicas sin recibir ningún tipo de compensación económica, guiados por el propósito de promover el conocimiento. Además, en el proceso de revisión de los trabajos científicos, los investigadores realizan una labor fundamental para la calidad de las publicaciones de manera altruista. Y, aunque este modelo está empezando a cambiar, los resultados de investigación una vez que han sido publicados sólo son accesibles si se pagan a las editoriales unas suscripciones de elevado precio. Por tanto, si bien la investigación fue posible gracias a la financiación pública, los ciudadanos no tienen la posibilidad de acceder a sus resultados. Estas barreras de acceso son de carácter técnico, legal y económico que son aplicadas por un reducido número de empresas editoriales.

La disonancia entre las posibilidades de un sistema abierto y flexible para la comunicación de los resultados de la investigación propiciados por las tecnologías digitales y un sistema de publicación basado en un sistema cerrado y rígido, ha promovido el denominado «Acceso Abierto».

Con el Acceso Abierto se consigue una disponibilidad en línea, inmediata y gratuita, de publicaciones científicas, así como la aplicación de unos derechos que son compatibles con el entorno digital. El uso de Internet para comunicar los resultados de la investigación en abierto favorece su desarrollo y acelera el progreso científico. Por otra parte, rentabiliza más eficazmente las inversiones públicas al permitir que el conocimiento sea accesible por cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento. El Acceso Abierto democratiza la comunidad científica y hace posible que los avances no dependan, exclusivamente, de instituciones con capacidad económica para acceder al último conocimiento publicado. También amplía la audiencia de los investigadores y, en consecuencia, un mayor reconocimiento a sus hallazgos. Existen más posibilidades de obtener lectores, potenciales colaboradores y recibir más citas por sus publicaciones.

Con el Acceso Abierto es posible obtener un conocimiento más riguroso de los resultados de investigación, gracias a las herramientas de minería de datos y texto, que permiten automatizar buena parte del proceso de revisión sistemática

de la literatura y con ello descubrir tendencias, marcos conceptuales y conexiones que no serían factibles sin estos apoyos tecnológicos.

El fomento del Acceso Abierto permite que se compartan y se puedan utilizar las mejores ideas, incrementa el valor de la investigación en la medida en que puede ser aplicada y utilizada en beneficio de todos. Un problema grande puede ser pequeño si es considerado por muchas mentes.

3. Revista científica en Abierto - Open Access Journal

Una revista en las que el titular de los derechos de autor de una obra académica otorga derechos de uso a otros mediante una licencia abierta (*Creative Commons* o equivalente) que permite el acceso gratuito inmediato a la obra y permite a cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir e imprimir, buscar o enlazar a los textos completos de los artículos, rastrearlos para indexarlos, pasarlos como datos al software o utilizarlos para cualquier otro propósito legal.

3.1. Acceso Abierto Diamante - Diamond Open Access

Revistas que publican en acceso abierto, y que no cobran a los autores por publicar ni a los lectores por leer. Estas revistas generalmente están financiadas por instituciones académicas o gubernamentales, o por sociedades científicas. Poseen la capacidad de revisión por pares de las revistas del acceso abierto dorado, y también soluciona el otro inconveniente del acceso abierto verde, que es que la institución debe pagar por las tareas de revisión y gestión, ya que en la ruta diamante esta tarea se realiza por voluntarios que trabajan por el progreso de la ciencia, su reconocimiento académico y social. El principal mecanismo para localizar estas revistas es el «Directory of Open Access Journals» (DOAJ).

La mayoría de las revistas de OA diamantes son de tamaño pequeño y publican menos de 25 artículos al año. Una gran parte de las revistas son propiedad de instituciones y sociedades de investigación, pero la mitad de ellas no tiene ningún documento legal que acredite esta propiedad. El control de información y la generación de informes también son dominios en los que la capacidad de la revista es baja. La mayoría de las revistas de acceso abierto diamante (67%) se adhieren al más alto nivel de control de calidad científico (revisión por pares doble ciego), pero la mitad de ellas gestiona el proceso a través del correo electrónico y tienen dificultades para encontrar revisores. La mayoría de las revistas (78%) declararon cumplir con una guía de mejores prácticas como COPE, pero solo el 55% realmente usa un software antiplagio. La mayoría de las revistas (60%) utilizan OJS. El área más desafiante para las revistas de OA diamantes es la

indexación y la visibilidad del contenido en los principales índices internacionales. El 60% de las revistas de diamantes de acceso abierto dependen de voluntarios para llevar a cabo su trabajo, y el 86% informa una dependencia alta o media de ellos. El 60% de las revistas de diamantes de acceso abierto dependen de voluntarios para llevar a cabo su trabajo, y el 86% informa una dependencia alta o media de ellos. Las universidades y los grupos de investigación desempeñan un papel de liderazgo en la financiación y el apoyo de las revistas de OA diamantes, mientras que los organismos de financiación de la investigación contribuyen en una medida mucho menor (Bosman et al., 2021).

3.2. Acceso Abierto Dorado - Gold Open Access

El artículo y su contenido relacionado están disponibles de forma gratuita y sin restricciones de acceso en el sitio web de la publicación desde el primer momento. En estas publicaciones, los artículos otorgan licencias Creative Commons o similares para compartirlos y reutilizarlos. El principal mecanismo para localizar estas revistas es el «Directory of Open Access Journals» (DOAJ). Solicitan un pago para financiar los costes de procesamiento de los artículos (APC). Esta tarifa puede ser pagada por el autor, la institución del autor o su financiador de la investigación. Los cargos por procesamiento de artículos trasladan la carga del pago de los lectores a los autores (o sus patrocinadores). Es preciso dedicar un porcentaje del presupuesto a la difusión del conocimiento.

3.3. Acceso Abierto Híbrido - Hybrid Open Access

Contienen una mezcla de artículos de acceso abierto y artículos de acceso por suscripción. Los editores que siguen este modelo solo proporcionan acceso abierto para aquellos artículos individuales por los cuales los autores pagan una tarifa de publicación o de procesamiento de los artículos (APC).

3.4. Acceso Abierto Verde - Green Open Access

Artículos publicados en una revista de pago con una copia en acceso abierto depositada en un repositorio, generalmente después de un período de embargo. El «Registro de Repositorios de Acceso Abierto» (ROAR - <http://roar.eprints.org>), fundado por la Universidad de Southampton, lista 4.725 de estos repositorios institucionales e interinstitucionales, 200 de ellos localizados en España.

3.5. Acceso Abierto Bronce - Bronze Open Access

Artículos que son de libre lectura (inmediatamente o después de un embargo) en los sitios webs de los editores, pero sin una licencia abierta explícita que permita su distribución y reutilización.

3.6. Directorio de Revistas en Acceso Abierto (DOAJ) - Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Base de datos independiente contiene más de 15.000 revistas de acceso abierto revisadas por pares que cubren todas las áreas de ciencia, tecnología, medicina, ciencias sociales, artes y humanidades. Cuenta con el apoyo financiero de muchas bibliotecas, editoriales y otras organizaciones afines y el apoyo de más de 100 redactores voluntarios que nos ayudan a revisar las solicitudes de indexación de revistas. Su misión es aumentar la visibilidad, la accesibilidad, la reputación, el uso y el impacto de las revistas de investigación académica de calidad, revisadas por pares y de acceso abierto a nivel mundial, independientemente de la disciplina, la geografía o el idioma. Los criterios de inclusión en DOAJ incluyen diferentes categorías:

- (1) Tipo de revista: la revista debe publicar activamente investigaciones académicas. Se aceptan todas las áreas de investigación. Debe publicar al menos 5 artículos de investigación por año. El público objetivo principal debe ser investigadores o profesionales.
- (2) Tipo de Acceso Abierto: DOAJ solo acepta revistas de acceso abierto. La revista debe mostrar una declaración de acceso abierto que indique que cumple con la definición de acceso abierto del DOAJ. El texto completo de todo el contenido debe estar disponible de forma gratuita y de acceso abierto sin demora. Sin período de embargo. No se acepta exigir a los usuarios que se registren para leer contenido. Se permite un cargo por la versión impresa de una revista.
- (3) Web de la revista: la revista debe tener su propia URL dedicada y página de inicio a la que se pueda acceder desde cualquier ubicación. El sitio web debe ser claro y fácil de navegar. La revista debe adherirse a las pautas descritas en los Principios de transparencia y mejores prácticas en publicaciones académicas. Cada artículo debe estar disponible como artículo individual de texto completo (una URL única por artículo y HTML o PDF, como mínimo). La siguiente información debe estar disponible en línea y ser fácilmente accesible desde la página de inicio de la revista:

Política de acceso abierto [...] Términos de licencia, Términos de copyright, Cargos de autor (Si una revista no tiene ningún cargo, esto debe indicarse. Debe incluir todas las tarifas que se puedan cobrar al autor, desde el envío hasta la publicación, incluidos: tarifas de envío, cargos de procesamiento editorial, cargos por procesamiento de artículos (APC), cargos por página, cargos de color.

- (4) Proceso de control de calidad: una revista debe tener un editor y un comité editorial. Todos los artículos deben pasar por un sistema de control de calidad (revisión por pares) antes de su publicación. Se recomienda el uso de un servicio de verificación de plagio, pero no es obligatorio para su inclusión en DOAJ.
- (5) Licencias: Los términos de licencia para el uso y la reutilización del contenido publicado deben indicarse claramente en el sitio web. DOAJ recomienda el uso de licencias Creative Commons para este propósito. Se recomienda que la información sobre licencias se muestre o se incruste en artículos de texto completo, pero esto no es necesario para su inclusión en DOAJ.
- (6) Derechos de autor: Los términos de derechos de autor aplicados al contenido publicado deben estar claramente establecidos y separados de los términos de derechos de autor aplicados al sitio web. Los términos de copyright no deben contradecir los términos de la licencia o los términos de la política de acceso abierto. «Todos los derechos reservados» nunca es apropiado para contenido de acceso abierto. Se recomienda que las revistas permitan a los autores conservar los derechos de autor de sus artículos sin restricciones. A veces, el editor impone restricciones a pesar de que el autor conserva los derechos de autor: derechos de publicación exclusivos o una transferencia de derechos comerciales o una concesión exclusiva de derechos comerciales. Una revista de acceso abierto no puede restringir los derechos del autor únicamente al uso legítimo (p.ej. una revista permite que los autores solo retengan los derechos para utilizar el contenido del artículo en trabajos futuros, incluidas conferencias y libros).

4. Datos en abierto - Open Data

Los datos son abiertos si cualquier persona puede acceder a ellos, usarlos, modificarlos y compartirlos libremente para cualquier propósito, sujeto solo,

como máximo, a los requisitos para proporcionar atribución y/o compartir por igual. Específicamente, los datos abiertos deben ser: (a) Legalmente abiertos: es decir, disponible bajo una licencia abierta (de datos) que permite a cualquier persona acceder, reutilizar y redistribuir libremente; y (b) Técnicamente abiertos: es decir, que los datos estén disponibles por no más que el costo de reproducción y en forma legible por máquina y de forma masiva.

Tabla 1. Los Principios Rectores de FAIR para datos de investigación. Fuente: Wilkinson et al., 2016.

Principios	Requisitos
Localizable	F1. A los (meta) datos se les asigna un identificador global único y persistente.
	F2. Los datos se describen con metadatos enriquecidos (definidos por R1, a continuación)
	F3. Los metadatos incluyen clara y explícitamente el identificador de los datos que describe.
	F4. Los (meta) datos están registrados o indexados en un recurso de búsqueda.
Accesible	A1. Los (meta)datos son recuperables por su identificador utilizando un protocolo de comunicaciones estandarizado. A1.1 El protocolo es abierto, gratuito y universalmente implementable. A1.2 El protocolo permite un procedimiento de autenticación y autorización, cuando sea necesario.
	A2. Los metadatos son accesibles, incluso cuando los datos ya no están disponibles.
	I1. Los (meta) datos utilizan un lenguaje formal, accesible, compartido y ampliamente aplicable para la representación del conocimiento.
Interoperable	I2. Los (meta) datos utilizan vocabularios que siguen los principios de FAIR.
	I3. Los (meta) datos incluyen referencias calificadas a otros (meta) datos.
Reutilizable	R1. Los meta (datos) se describen abundantemente con una pluralidad de atributos precisos y relevantes.

Principios	Requisitos
	R1.1. Los (meta) datos se publican con una licencia de uso de datos clara y accesible.
	R1.2. Los (meta) datos están asociados a una procedencia detallada.
	R1.3. Los (meta) datos cumplen con las normas de la comunidad científica específica.

Es un error común pensar que los datos que cumplen con FAIR deben estar en abierto siempre. Se debe aplicar el principio «abierto en la medida de lo posible, cerrado cuando se necesario». Existen datos que no se puede abrir porque están sujetos a derechos de propiedad intelectual o son de naturaleza sensible. Mediante la anonimización y el control de acceso es posible dar apertura a los datos de investigación.

Entre las razones que justifican la apertura de los datos de investigación se encuentran: (a) evitar la duplicidad innecesaria en la recopilación de datos; (b) permitir la validación de los resultados de una investigación; (c) promover la colaboración y la innovación en la investigación; (d) obtener una mayor visibilidad e impacto de los resultados de investigación; (e) el uso de repositorios públicos asegura el almacenamiento y recuperación de los datos a lo largo del tiempo.

4.1. Ética en la protección de datos de investigación

Si se planea publicar datos o compartirlos, hay garantizar el anonimato y la confidencialidad. Si se tiene la intención de compartir o publicar los datos, se debe mencionar en el formulario de consentimiento informado y describir cualquier proceso de anonimización de los datos. Dependiendo de la naturaleza de la investigación y la confidencialidad de los datos, omitir la intención de compartir o publicar datos o indicar claramente que no se publicarán ni compartirán datos, puede requerir que haya que volver a pedir a los participantes que vuelvan a dar su consentimiento.

Los datos personales hacen referencia a cualquier información que pueda usarse para identificar personas vivas o fallecidas como, por ejemplo, su nombre o fecha de nacimiento. Algunos datos personales, como el origen, la opción política, las creencias religiosas, la salud, la afiliación sindical o la orientación sexual se consideran como datos personales confidenciales.

El proyecto de investigación debe incluir medidas para la protección de datos a lo largo de su desarrollo. Al recopilar y/o manejar datos personales, los investigadores deben seguir una serie de principios que incluyen: (a) Transparencia: procesamiento de datos personales de manera legal, justa y transparente. (b) Minimización de datos: el uso de los datos se limitará al propósito de la investigación respectiva. (c) Precisión: los datos inexactos deben ser borrados o rectificados sin demora. (d) Integridad y confidencialidad: los datos deben estar protegidos por medidas de seguridad adecuadas (técnicas y organizativas).

Asegúrese de eliminar cualquier identificador que pueda usarse para identificar a un participante de la investigación. Tenga en cuenta que existen identificadores directos, como nombres, direcciones y números de la seguridad social, e identificadores indirectos, como lugar de trabajo u ocupación. La anonimización contribuye a proteger las identidades de los participantes de la investigación. Es preciso eliminar cualquier dato que pueda usarse para identificar a los participantes en un estudio. Hay identificadores directos (nombres, direcciones, números de documentos de identidad) y otros indirectos (lugar de residencia, profesión, salario, edad). Para anonimizar datos cuantitativos se aconseja eliminar variables o disminuir su precisión. En el caso de los datos cualitativos se recomienda el uso de pseudónimos y crear un registro de anonimización (clave de anonimización) con todos los reemplazos, añadidos o eliminaciones realizadas.

Amnesia es una herramienta para la anonimización disponible gratuitamente que ayuda a los investigadores a eliminar automáticamente los identificadores directos y transformar los identificadores indirectos en sus datos de investigación.

4.2. Modelo de consentimiento informado

Este modelo ha sido adaptado de [UK Data Service](#) y consta de dos componentes: (a) la Hoja de Información y (b) el Formulario de Consentimiento Informado.

Hoja de información sobre [nombre del estudio]

1. Información general sobre la investigación y los datos de investigación recopilados:

- **Objeto de la investigación.**

El estudio trata de..... Explicar en lenguaje comprensible la finalidad del estudio, la necesidad/utilidad de la participación, qué se espera conseguir con la investigación y sus resultados.

- **Tipo de intervención de investigación.** Explicar en lenguaje comprensible en qué consistirá la participación: realización de instrumentos (pruebas, cuestionarios, etc.), calendario, espacios o lugares.

Su participación consistirá en ... durante ... y se llevará a cabo en ... [determinar lugares físicos o virtuales]

- **Carácter voluntario de la participación.** Beneficios y riesgos de participar. Procedimientos para dejar de participar en el estudio.
- **Uso de los datos** durante la investigación, difusión y almacenamiento, incluida la forma en que se compartirá la información con los participantes.

Le pediremos algunos datos personales para poder participar en el estudio, esos datos los utilizaremos solamente para Explicar los fines del tratamiento.

Si en el futuro la persona responsable de este estudio, a quien se le llama investigador/a principal, quisiera tratar sus datos y volver a utilizarlos para otros estudios, no podría hacerlo sin pedirle permiso otra vez, explicándole, además, para qué los quiere volver a utilizar, ya que es un asunto al que está obligado por el Reglamento (UE) 2016/679 artículo 13.3.

- **Publicación, archivo y reutilización de los datos** en el futuro, explicando a los participantes los beneficios del intercambio de datos e indicando si los datos de la investigación se depositarán en un repositorio reconocido, nombrando la organización responsable del repositorio (p.ej. Zenodo, desarrollado bajo el programa europeo OpenAIRE y operado por CERN).

Esos datos personales que se necesitan para la investigación se guardarán durante un tiempo que será de Cuando no sea posible señalar plazo exacto, explicar los criterios utilizados para determinar este plazo).

Con tus datos **SÍ/NO** (el IP debe indicar lo que corresponda) vamos a realizar perfiles con los que luego se puedan llevar a cabo decisiones automatizadas por ordenador. **En caso afirmativo:** Usted tiene derecho

a negarse. Y, en caso de que no le importe, y sí quiera, está en su derecho de que le expliquemos la forma en que vamos a tratar tus datos, que es la siguiente:

.....
.....
..... Todo ello será importante para.....(justificar la utilidad/necesidad de la elaboración de tales perfiles). Además, las consecuencias previstas de dicho tratamiento para usted consisten en que.....

- **Datos de contacto del investigador, así como su organización y fuente de financiación.**

2. Información adicional si se recopila información personal de los participantes (por ejemplo, su nombre, dónde viven, información que puede revelar su identidad)

- Cómo se procesará y almacenará la información personal y durante cuánto tiempo (por ejemplo, formularios de consentimiento firmados, nombres o direcciones de correo electrónico en encuestas en línea, imágenes de personas en grabaciones de video).
- Procedimientos para mantener la confidencialidad de la información sobre el participante y la información que el participante comparte.
- Procedimientos para asegurar el uso ético de los datos: procedimientos para salvaguardar la información personal, mantener la confidencialidad y desidentificar (anonimizar) los datos, especialmente en relación con el archivo y la reutilización de datos.

3. Consideraciones generales sobre el Reglamento de protección de datos

- Los investigadores que realicen investigaciones dentro o fuera de la UE, y donde los datos personales se almacenarán dentro de la UE, deben cumplir con los requisitos del RGPD (<https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf>).
- Los investigadores deberán identificar por cuál de las seis razones legales¹ se procesarán los datos personales.

1 El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones: (a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos; (b) el tratamiento es

- Si el motivo es el consentimiento, debe darse libremente, informarse, ser inequívoco, específico y afirmativo; los participantes deben poder retirar su consentimiento para el procesamiento de datos personales (esto no afectará la legalidad del procesamiento hasta ese momento).
- La hoja de información también debe contener información específica que incluya:
 - Los datos de contacto del Responsable del tratamiento (la entidad que determina el motivo del tratamiento de los datos personales, puede ser una persona responsable dentro de la organización del investigador o el investigador) y el Delegado de protección de datos exclusivo de la organización.
 - Quién recibirá o tendrá acceso a los datos personales, incluida la información sobre las salvaguardias si los datos personales se van a transferir fuera de la UE.
 - Una declaración clara sobre el derecho del participante a solicitar el acceso a sus datos personales y la corrección (rectificación) o eliminación (borrado) de dichos datos personales.
 - El período de conservación de los datos o los criterios utilizados para determinarlo. (Si los datos se van a archivar para su reutilización, el período de retención debe ser indefinido).

necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales; (c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento; (d) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física; (e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento; (f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño.

Formulario

Consentimiento Informado para [nombre del estudio]

Marque las casillas correspondientes

1. Participar en el estudio Sí No

He leído y entendido la información del estudio con fecha [DD / MM / AAAA], o se me ha leído. He podido hacer preguntas sobre el estudio y mis preguntas han sido respondidas satisfactoriamente.

Doy mi consentimiento voluntario para participar en este estudio y entiendo que puedo negarme a responder preguntas y puedo retirarme del estudio en cualquier momento, sin tener que dar ningún motivo.

Entiendo que participar en el estudio implica [.....].

Describa en pocas palabras cómo se recoge la información, utilizando los mismos términos que utilizó en la hoja de información, por ejemplo: una entrevista grabada en audio, un grupo de enfoque grabado en video, un cuestionario de encuesta completado por el enumerador, un experimento, etc. .].

Para entrevistas, grupos focales y observaciones, especifique cómo se registra la información (audio, video, notas escritas).

Para los cuestionarios, especifique si el participante o el encuestador completan el formulario.

Para grabaciones de audio o video, indique si se transcribirán como texto y si se destruirá la grabación.

Sólo si existe un riesgo potencial de participar en el estudio, proporcione esta declaración adicional:

Entiendo que participar en el estudio tiene [.....] como riesgo potencial.

2. Uso de la información en el estudio Sí No

Entiendo que la información que proporcione se utilizará para [.....].

Enumere los resultados planificados, p. ej. informes, publicaciones, sitio web, canal de video, etc., utilizando los mismos términos que utilizó en la hoja de información del estudio. Considere si es necesario considerar el intercambio de conocimientos y beneficios.

Entiendo que la información personal recopilada sobre mí que pueda identificarme, como mi nombre o el lugar donde vivo, no se compartirá más allá del equipo de investigación.

En ocasiones, esto debería limitarse únicamente al investigador.

Si desea utilizar citas en los resultados de la investigación, agregue:

Estoy de acuerdo en que mi información se puede citar en los resultados de la investigación.

Si desea utilizar citas con nombre, agregue:
Estoy de acuerdo en que mi nombre real se puede utilizar para las citas.

Si el participante proporciona información escrita (por ejemplo, un diario), agregue:
Estoy de acuerdo con los derechos de autor conjuntos de [especificar los datos] a [nombre del investigador].

3. Uso y reutilización futura de la información por otros **Sí** **No**

Doy permiso para que [especifique los datos] que proporciono se deposite en [nombre del repositorio de datos] para que se pueda utilizar para futuras investigaciones y aprendizaje.

Especifique en qué forma se depositarán los datos, p. ej. transcripciones anónimas (anonimizadas), grabación de audio, base de datos de encuestas, etc.; y si es necesario, repita el declaración para cada tipo de datos que planea depositar.

Especifique si los datos depositados se anonimizarán y cómo. Asegúrese de describir esto en detalle en la hoja de información.

Especifique si se aplicarán restricciones de uso o acceso a los datos en el futuro, p. ej. excluir el uso comercial, aplicar el acceso protegido, etc.

4. Firmas

Nombre del participante
(en mayúsculas)

Firma

Fecha

Para los participantes que no pueden firmar su nombre, marque la casilla en lugar de firmar

He sido testigo de la lectura precisa del formulario de consentimiento con el participante potencial y el individuo ha tenido la oportunidad de hacer preguntas. Confirmando que la persona ha dado su consentimiento libremente.

Nombre del testigo
(en mayúsculas)

Firma

Fecha

He leído con precisión la hoja de información al participante potencial y, lo mejor que he podido, me he asegurado de que el participante comprende lo que está consintiendo libremente.

Nombre del investigador
(en mayúsculas)

Firma

Fecha

5. Datos de contacto para posterior información

[Nombre y apellidos, email, teléfono de contacto]

4.3. El Plan de Gestión de Datos

El Plan de Gestión de Datos (PDG) o Management Data Plan (MDP) es un documento que vincula el proyecto de investigación con los datos que se espera recoger, analizar y, en su caso, difundir. En este Plan debe incluirse información sobre la recopilación de los datos, qué tipo de documentación y metadatos se incluirán, cómo se implementará el código ético y la legislación aplicable, con qué recursos se contará para el almacenamiento y respaldo de los datos de la investigación, qué datos se conservarán a largo plazo, el modo en que se compartirán los datos, la identificación de los responsables de estos procesos, así como la estimación de los costes económicos del Plan. A continuación se presenta un tabla que recoge cada una de estas dimensiones del Plan, con unas preguntas orientativas para generar el contenido y una guía de su significado. Finalmente se incluye una ejemplificación de Plan de Gestión de Datos. Para su elaboración se ha utilizado la plantilla disponible en DMPonline y el ejemplo está recogido en DMP Públicos.

Tabla 1. El Plan de Gestión de Datos. Fuente: basado en DMPonline.

1. Recopilación de datos			
Items	Preguntas	Guía	Ejemplo ²
¿Qué datos se recopilarán o crearán?	<p>¿Cuál es el tipo, formato y volumen de los datos?</p> <p>¿Los formatos y el software elegidos permiten compartir y acceder a los datos a largo plazo?</p> <p>¿Existe algún dato existente que pueda reutilizar?</p>	<p>Dar una breve descripción de los datos, incluyendo los datos existentes o fuentes de terceros que se utilizarán, señalando en cada caso su contenido, tipo y cobertura. Resumir y justificar la elección de formato y considerar las implicaciones del formato de datos y los volúmenes de datos en términos de almacenamiento, respaldo y acceso.</p> <p><u>Volumen de los datos:</u> (a) Prever qué volumen de datos se generarán (Mb / Gb/Tb) y estimar las proporciones de datos brutos, datos procesados y otras salidas secundarias (por ejemplo, informes). (b) Considerar las implicaciones del volumen de datos en términos de almacenamiento, acceso y conservación. ¿Suponen un coste económico adicional? (c) Considerar si el tamaño de los datos planteará desafíos</p>	<p><i>iVERSE³ recopilará datos sin procesar en las siguientes áreas:</i></p> <p><i>1. Las funciones y requisitos que los profesores necesitan para anotar fácilmente los materiales de enseñanza de uso común (por ejemplo, ppt) para permitir que se muestren y utilicen en entornos de aprendizaje de realidad virtual (datos de requisitos de necesidades). Estos serán datos cualitativos y cuantitativos en formato digital y no digital.</i></p> <p><i>2. Las funciones y requisitos de accesibilidad y apariencia que los estudiantes, incluidos los estudiantes con NEE, necesitan para permitirles aceptar y usar fácilmente un entorno de aprendizaje de realidad virtual (necesita datos de requisitos). Estos serán datos cualitativos y cuantitativos en formato digital y no digital.</i></p>

² DMP Público: iVERSE: Inclusive Virtual Education, University of Southampton (Nicholas Fair). Disponible en https://dmponline.dcc.ac.uk/plans/83802/export.pdf?export%5Bquestion_headings%5D=true

³ El proyecto iVERSE tiene como objetivo superar las barreras para la adopción de la realidad virtual en la educación por parte de los docentes, y garantizar el acceso equitativo a los espacios de aprendizaje de realidad virtual a través de la provisión de código abierto a los centros educativos y la accesibilidad e inclusión en los espacios de realidad virtual desde el principio para una mayor aceptación de la realidad virtual por parte de todos los estudiantes. (especialmente estudiantes NEE) y asegurar que los estudiantes no estén en desventaja en la educación del futuro.

al compartirlos o transferirlos; en tal caso ¿cómo se abordarán estos desafíos?

Formato de los datos: (a) Tener en cuenta el formato en el que estarán los datos (txt, cvs, tiff, etc.) (b) Justificar la elección de los formatos (p.ej. experiencia previa, preferencia por formatos abiertos, estándares de centros de datos, uso generalizado en una determinada comunidad). (c) El uso de formatos abiertos asegura la usabilidad de los datos a largo plazo; se recomiendan para compartir y archivar.

Descripción de los datos: (a) Proporcionar un resumen de los tipos de datos que se recopilarán (datos de encuestas, mediciones experimentales, datos audiovisuales, etc.) (b) Considerar cómo los datos podrían integrarse con los datos existentes, o si existen datos previos que se podrían reutilizar. (c) Identificar los datos que tienen un valor a largo plazo y que deben compartirse y/o conservarse. (d) En caso de comprar o reutilizar datos existentes, especificar cómo se han abordado los derechos de autor y de propiedad intelectual. Se debe minimizar cualquier restricción

		sobre la reutilización de datos de terceros.	
¿Cómo se recopilarán o crearán los datos?	<p>¿Qué estándares o metodologías se utilizarán?</p> <p>¿Cómo se estructurarán y nombrarán las carpetas y archivos?</p> <p>¿Cómo se gestionará el control de versiones?</p> <p>¿Qué procesos de aseguramiento de la calidad se adoptarán?</p>	<p>Describir cómo se recopilarán / crearán los datos y qué estándares de datos comunitarios (si corresponde) se utilizarán. Considerar cómo se organizarán los datos durante el proyecto, mencionando, por ejemplo, convenciones de nomenclatura, control de versiones y estructuras de carpetas. Los datos de investigación coherentes y bien ordenados serán más fáciles de encontrar, comprender y reutilizar. Explicar cómo se controlará y documentará la coherencia y la calidad de la recopilación de datos (p.ej. revisión por pares de datos).</p>	<p><i>En ambos casos, los datos se recopilarán a través de la metodología Living-Labs (banco de pruebas reales y un entorno de experimentación donde los usuarios y los productores pueden co-crear innovaciones) que consistirá en sesiones de taller presenciales, grabadas en audio (formato MP3) que involucrarán discusión (opinión de las partes interesadas), grupos de trabajo (co-diseño), pruebas de tecnología (feedback de usuarios) y encuestas (comentarios en línea / digitales). También se generarán datos no digitales en papel durante las sesiones de Living-Labs, especialmente aquellas con estudiantes con NEE. Las grabaciones de audio serán transcritas y anonimizadas. Se analizarán datos no digitales y datos digitales. La transcripción de datos anonimizados y el análisis de datos combinados estarán disponibles para otros investigadores.</i></p>

2. Documentación y metadatos

<p>¿Qué documentación y metadatos acompañarán a los datos?</p>	<p>¿Qué información se necesita para que los datos se puedan leer e interpretar en el futuro?</p> <p>¿Cómo se capturará/creará esta documentación y metadatos?</p> <p>¿Qué estándares de metadatos se utilizarán?</p> <p>¿Por qué?</p>	<p>Describa los tipos de documentación que acompañarán a los datos para ayudar a otros usuarios a comprenderlos y reutilizarlos. Se debe incluir información sobre quién creó o contribuyó a los datos, su título, fecha de creación y en qué condiciones se puede acceder a ellos.</p> <p>La documentación también puede incluir detalles sobre la metodología utilizada, información analítica y de procedimiento, definiciones de variables, vocabularios, unidades de medida y el formato y tipo de archivo de los datos. Considerar cómo se recogerá esta información y dónde se registrará (p.ej. en una base de datos con enlaces a cada elemento, en un archivo de texto 'léame', en los encabezados de los archivos, etc.). Siempre que sea posible, se deben identificar y utilizar los estándares existentes (ver Directorio de estándares de metadatos)</p>	<p><i>El archivo README o documentación similar para explicar la organización de los datos, junto con los metadatos, estarán disponibles en el sitio web del proyecto iVERSE dentro de los 12 meses posteriores a la recopilación. Las publicaciones de investigación incluirán un enlace a cualquier conjunto de datos abiertos.</i></p>
--	--	---	---

3. Ética y cumplimiento de la legislación

<p>¿Cómo se abordarán los problemas éticos?</p>	<p>¿Se ha obtenido el consentimiento para la conservación y el</p>	<p>Los investigadores que lleven a cabo investigaciones con participantes humanos deben solicitar el</p>	<p><i>iVERSE establecerá un Grupo de Ética y EDI (Igualdad, Diversidad e Inclusión) que se reunirá periódicamente durante todo el proyecto. El</i></p>
---	--	--	--

	<p>intercambio de datos?</p> <p>¿Cómo se protegerá la identidad de los participantes si es necesario? (p.ej., mediante anonimización)</p> <p>¿Cómo se utilizarán los datos confidenciales para garantizar que se almacenen y transfieran de forma segura?</p>	<p>consentimiento para preservar y compartir los datos.</p> <p>Definir cómo se protegerá la identidad de los participantes, por ejemplo, mediante la anonimización o el uso de procedimientos de acceso protegido.</p> <p>Los problemas éticos pueden afectar la forma en que se almacenan y transfieren los datos, quién puede verlos/usarlos y cuánto tiempo se guardan. Se debe demostrar que se es consciente de esto y que se ha planificado en consecuencia.</p>	<p><i>Grupo estará dirigido por el Presidente del Comité de Ética en Investigación de la Facultad de Electrónica y Ciencias de la Computación. IVERSE obtendrá la aprobación ética completa antes de comenzar la recopilación de datos.</i></p>
<p>¿Cómo se abordarán los asuntos relacionados con los derechos de autor y los derechos de propiedad intelectual?</p>	<p>¿Quién es el propietario de los datos?</p> <p>¿Cómo se licenciarán los datos para su reutilización?</p> <p>¿Existe alguna restricción sobre la reutilización de datos de terceros?</p> <p>¿Se pospondrá o restringirá el intercambio de datos, por ejemplo, para publicar?</p>	<p>Indicar quién será el propietario de los derechos de autor y los derechos de propiedad intelectual de los datos existentes, así como de los nuevos datos que generará. En el caso de proyectos con varios socios, la propiedad de los derechos de propiedad intelectual debe estar incluida en el acuerdo de consorcio.</p> <p>Describir las restricciones necesarias sobre el intercambio de datos, por ejemplo, para proteger los datos protegidos por derechos de propiedad o que sean patentables.</p> <p>Explique cómo se autorizará la</p>	<p><i>La mayoría de los resultados de iVERSE serán de código abierto y, siempre que sea posible o esté permitido, los conjuntos de datos completamente anónimos estarán abiertos a otros investigadores en línea.</i></p>

reutilización de los datos (p.ej. Creative Commons). Enlace: [Selector de licencias](#)

4. Almacenamiento y respaldo

¿Cómo se almacenarán y realizarán copias de seguridad de los datos durante la investigación?

¿Se dispone de suficiente espacio de almacenamiento o se tendrán que presupuestar partidas para servicios adicionales?

¿Cómo se hará una copia de seguridad de los datos?

¿Quién será responsable de la copia de seguridad y la recuperación?

¿Cómo se recuperarán los datos en caso de incidente?

Describir dónde se almacenarán y respaldarán los datos durante el curso de las actividades de investigación. Esto puede variar si se está haciendo trabajo de campo o si trabaja en varios sitios, por lo que se debe explicar cada procedimiento.

Identificar quién será responsable de la copia de seguridad y con qué frecuencia se realizará. Es preferible el uso de almacenamiento robusto y administrado con respaldo automático, por ejemplo, el que brindan los equipos de TI de la universidad. Almacenar datos en ordenadores portátiles, discos duros de ordenadores de sobremesa o dispositivos de almacenamiento externos por sí solos es muy arriesgado.

Todos los datos digitales se guardarán de forma segura en los servidores seguros de la Universidad de Southampton de acuerdo con las regulaciones del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR)

¿Cómo administrará el acceso y la seguridad?

¿Cuáles son los riesgos para la seguridad de los datos y cómo se abordarán?

¿Cómo se controlará el acceso para mantener la

Ha de tenerse en cuenta la seguridad de los datos, especialmente si los datos son sensibles, por ejemplo, datos personales detallados o información políticamente sensible. Se deben anticipar los principales riesgos y cómo se abordarán.

Todos los datos digitales estarán protegidos con contraseña en los servidores seguros de la Universidad de Southampton con acceso disponible solo para aquellos con inicios de sesión institucionales y de proyectos.

seguridad de los datos?	Se debe considerar la posible existencia de políticas de seguridad de datos institucionales.
¿Cómo se asegurará de que los colaboradores puedan acceder a los datos de forma segura?	Identificar los estándares formales que cumplirá, por ejemplo, ISO 27001 e ISO 27701 sobre «Seguridad y Privacidad de la Información».
Si se crean o recopilan datos en el campo, ¿cómo se garantizará su transferencia segura a los principales sistemas protegidos?	

5. Selección y conservación

¿Qué datos tienen valor a largo plazo y deben conservarse, compartirse y/o conservarse?	<p>¿Qué datos deben conservarse o destruirse con fines contractuales, legales o reglamentarios?</p> <p>¿Cómo se decidirá qué otros datos conservar?</p> <p>¿Cuáles son los usos de investigación previsible para los datos?</p> <p>¿Cuánto tiempo se almacenarán y conservarán los datos?</p>	<p>Describir los planes para el intercambio y la conservación de datos: ¿durante cuánto tiempo se conservarán los datos y dónde se archivarán? ¿Se necesitarán recursos adicionales para preparar los datos para el depósito o cubrir los costes de los repositorios de datos?</p>	<p><i>El análisis anonimizado resultante de los datos brutos de Living-Labs tendrá un valor a largo plazo y estará disponible a través del sitio web de iVERSE como conjuntos de datos descargables protegidos con contraseña, cuando corresponda, hasta diez años después de la finalización del proyecto.</i></p>
¿Cuál es el plan de conservación a largo plazo para el conjunto de	¿En qué repositorio o archivo se guardarán los	<u>Repositorio de datos:</u> (a) Si no se propone utilizar un repositorio	<i>Todos los datos digitales se almacenarán en los repositorios de datos institucionales seguros de</i>

datos?	<p>datos?</p> <p>¿Qué costes, si corresponde, supondrá el repositorio de datos o el archivo seleccionado?</p> <p>¿Se han calculado los costes de tiempo y esfuerzo para preparar los datos para compartirlos/preservarlos?</p>	<p>establecido, el plan de gestión de datos debe demostrar que los datos pueden conservarse eficazmente más allá de la vigencia de la subvención. (b)</p> <p>Comprender las políticas y procedimientos del repositorio, incluidos los estándares de metadatos y los costes económicos implicados.</p> <p>Enlace: Registro de Depósitos de Datos de Investigación (re3data)</p> <p><u>Preservación de datos:</u> Describir los planes para el intercambio y la conservación de datos: ¿durante cuánto tiempo se conservarán los datos y dónde se archivarán? ¿Se necesitarán recursos adicionales para preparar los datos para el depósito o cubrir los cargos de los repositorios de datos?</p>	<p><i>la Universidad de Southampton durante la duración del proyecto y posteriormente.</i></p>
--------	--	---	--

6. Intercambio de datos

¿Cómo se compartían los datos?	<p>¿Cómo se informarán los usuarios potenciales de los datos?</p> <p>¿Con quién se compartirán los datos y en qué condiciones?</p> <p>¿Se compartirán datos a través de un repositorio,</p>	<p>Decidir cómo se van a compartir los datos. Optar por un repositorio de datos que ofrezca un servicio seguro. Decidir si las solicitudes de datos se gestionarán directamente o se utilizará otro mecanismo. Los métodos utilizados dependerán de varios factores, como el tipo, el tamaño, la complejidad y la</p>	<p><i>Los conjuntos de datos de análisis anónimos se compartirán a través del sitio web de iVERSE. Otros investigadores deberán realizar solicitudes específicas de «acceso privilegiado» a los directores del proyecto para poder acceder a los conjuntos de datos. Después del proyecto, se prevé que el sitio web derivado de la empresa social infinityVERSE se convertirá en el nuevo</i></p>
--------------------------------	---	---	--

	<p>gestionarán las solicitudes directamente o se utilizará otro mecanismo?</p> <p>¿Cuándo se pondrá los datos a disposición de los usuarios?</p> <p>¿Se intentará obtener un identificador persistente para sus datos? (p.ej. DOI).</p>	<p>sensibilidad de los datos.</p> <p>Los financiadores de la investigación esperan una publicación oportuna de los datos. Por lo general, permiten embargos, pero no un uso exclusivo prolongado.</p> <p>Deben aplicarse identificadores persistentes para que las personas puedan encontrar los datos de manera confiable y eficiente. También ayudan a realizar un seguimiento de las citas y la reutilización.</p>	<p><i>host de dichos conjuntos de datos, y se necesitarían solicitudes de acceso similares a los directores de la empresa.</i></p>
<p>¿Se requiere establecer alguna restricción sobre el intercambio de datos?</p>	<p>¿Qué acciones se adoptarán para superar o minimizar las restricciones?</p> <p>¿Durante cuánto tiempo se necesita el uso exclusivo de los datos y por qué?</p> <p>¿Se requerirá un acuerdo de intercambio de datos?</p>	<p>Considerar estrategias para minimizar las restricciones para compartir. Pueden incluir anonimizar o agregar datos, obtener el consentimiento del participante para compartir datos, obtener permisos de derechos de autor y acordar un período de embargo limitado.</p> <p>Si se necesita restringir el acceso a determinadas comunidades o aplicar acuerdos de intercambio de datos, se han de explicar las razones.</p> <p>Cuando exista la posibilidad de reutilización, se deben utilizar estándares y formatos que lo faciliten y</p>	<p><i>No se anticipan restricciones sobre el intercambio de datos.</i></p>

asegurarse de que los metadatos estén disponibles en línea para que se puedan encontrar los datos.

7. Responsabilidades y recursos

¿Quién será el responsable de la gestión de datos?	<p>¿Quién es responsable de implementar el Plan de Datos y de asegurarse de que se revise y revise?</p> <p>¿Quién será el responsable de cada actividad de gestión de datos?</p> <p>¿Cómo se dividirán las responsabilidades entre los equipos asociados en los proyectos de investigación colaborativa?</p> <p>¿La propiedad de los datos y las responsabilidades de la gestión de datos de investigación serán parte de algún acuerdo de consorcio o contrato acordado entre los socios?</p>	<p>Describir las funciones y responsabilidades de todas las actividades, por ejemplo, recogida de datos, producción de metadatos, calidad de datos, almacenamiento y respaldo, archivo de datos e intercambio de datos. Las personas deben ser identificadas siempre que sea posible.</p> <p>Para proyectos colaborativos se debe explicar la coordinación de las responsabilidades de gestión de datos entre los socios.</p>	<p><i>La gestión de datos durante las fases de recopilación y análisis de datos residirá en los co-investigadores de iVERSE. A partir de entonces, la gestión de datos será responsabilidad del líder del paquete de trabajo de gestión de proyectos de iVERSE. La gestión de datos posterior al proyecto estará a cargo de los directores de la empresa InfinityVERSE.</i></p>
¿Qué recursos se necesitarán para ejecutar el plan?	¿Se requieren conocimientos especializados adicionales (o formación para el personal	Considerar y justificar los recursos necesarios para ejecutar el plan. Estos pueden incluir costes de	<i>iVERSE requerirá el uso de servidores y repositorios de datos de la Universidad de Southampton, que se presupuestan en el</i>

existente)?	almacenamiento, hardware, tiempo del	<i>proyecto como «hosting».</i>
¿Necesita hardware o software adicional o excepcional a la oferta institucional existente?	personal, costes de preparación de datos para depósito y cargos de depósito.	
¿Los repositorios de datos conllevan cargos o tasas?	Describir los conocimientos técnicos, el apoyo y la formación pertinentes que puedan necesitarse y cómo se adquirirán.	
	Si no se utiliza un repositorio de datos, debe asegurarse que se dispone de los recursos y sistemas adecuados para compartir y preservar los datos.	

4.4. Plataformas para Open Data y Open Access

Están surgiendo repositorios de datos de propósito general que aceptan una amplia gama de tipos de datos en variedad de formatos, sin intención de integración o armonización y con pocos requisitos en sus descriptores (Wilkinson et al., 2016). Se describen a continuación una selección de estos repositorios.

4.4.1. Center for Open Science y OSF

OSF (<https://osf.io/dashboard>) es un servicio gratuito y de «fuentes abiertas» (open source) ofrecido por el «Center for Open Science» (COS), una organización sin ánimo de lucro, cuya misión es aumentar la apertura, la integridad y la reproducibilidad de la investigación. COS considera que, «en última instancia, la investigación académica es un bien público. Cualquier persona debe poder examinar el contenido de la evidencia (open data), el proceso por el cual se obtuvo (open workflows) y los resultados observados (open access).» (Nosek, 2017, p. 5).

La misión de COS

COS prevé una futura comunidad académica en la que el proceso, el contenido y los resultados de la investigación sean accesibles de forma predeterminada:

- Todo el contenido académico se conserva, se conecta y se versiona para fomentar el descubrimiento, la acumulación de pruebas y el respeto por la duda.
- Los proveedores de servicios académicos monetizan y compiten por la calidad del servicio en lugar de controlar el acceso al contenido.
- Las instituciones evalúan a los investigadores basándose tanto en el contenido de sus resultados de investigación, como en el proceso por el cual fueron obtenidos, no en el lugar donde se publican esos resultados.
- Los financiadores tienen una visión completa de los rendimientos de sus inversiones en investigación para priorizar futuras inversiones.
- Los investigadores priorizan que se publique correctamente y recibirán crédito por las contribuciones académicas más allá del artículo de investigación, como la generación de datos útiles o el código de autoría que otros pueden reutilizar.
- Los revisores proporcionan comentarios en todas las etapas del ciclo de vida de la investigación y obtienen una mejora de crédito y reputación para la revisión.

- Los bibliotecarios aplican la experiencia en administración de datos y curación a lo largo del ciclo de vida de la investigación, no solo retrospectivamente.
- Los consumidores tienen acceso directo a la revisión y la evidencia principal de las reclamaciones académicas.
- Todas las partes interesadas están incluidas y son respetadas en el ciclo de vida de la investigación y comparten la búsqueda de la verdad como el principal incentivo y motivación para la erudición.

Tabla 2. Valores y principios operativos de COS. Fuente: Trad. y adap. de Nosek, 2017.

Valores	Principios operativos
COS se orienta por su misión	<ul style="list-style-type: none"> »» COS es una organización por el cambio cultural que busca incrementar la apertura, integridad y reproducibilidad de la investigación. »» COS supervisa, evalúa y adapta sus herramientas, capacitación y servicios para satisfacer las necesidades de los interesados en la investigación. »» COS establece y sigue las prioridades estratégicas para cumplir con su misión, no para perpetuar el COS como organización
COS es una organización abierta	<ul style="list-style-type: none"> »» COS desarrolla, exclusivamente, productos y ofrece servicios de bienes públicos de fuente abierta. »» COS minimiza el bloqueo de usuario y facilita las conexiones con otros servicios. »» COS garantiza que la supervivencia de los servicios y los datos del usuario no dependan de la supervivencia de la organización.
COS es transparente	<ul style="list-style-type: none"> »» COS realiza una comunicación pública de decisiones y operaciones organizativas. »» El COS protege los intereses de privacidad y seguridad de sus usuarios.
COS es inclusivo	<ul style="list-style-type: none"> »» Los servicios de COS son gratuitos para permitir el acceso a sus potenciales usuarios. »» COS respeta a todas las personas, independientemente de su posición o estado. »» COS se esfuerza por la diversidad en su equipo y comunidad de usuarios.

Valores	Principios operativos
COS es colaborativo	<ul style="list-style-type: none"> »» COS mantiene y trabaja con comités de usuarios y colaboradores para dar forma al desarrollo de productos y servicios con el máximo beneficio para todos. »» COS prioriza la adición de valor a los servicios existentes mediante el apoyo y la colaboración con expertos.
COS es eficaz	<ul style="list-style-type: none"> »» COS y los miembros del equipo tienen altas expectativas como organización. »» COS ofrece productos y servicios de calidad empresarial.
COS es eficiente	<ul style="list-style-type: none"> »» COS fomenta una buena administración de sus recursos para avanzar en su misión. »» COS evalúa el proceso, el progreso y el impacto continuamente. »» COS maximiza la reutilización de herramientas abiertas y evita la redundancia.
COS está en mejora constante	<ul style="list-style-type: none"> »» COS utiliza ciclos iterativos para actualizar y mejorar sus productos y procesos »» COS desarrollar las competencias y experiencia de su equipo para maximizar la capacidad y el rendimiento.

OSF – Open Science Framework

COS mantiene una infraestructura abierta y gratuita que consta de tres capas: *Open Science Framework (OSF)*, *OSF Collections* y *Community Interfaces*. La OSF es una plataforma de servicios modulares. Al utilizar esos componentes, se puede alojar y agrupar una variedad de resultados académicos como una Colección OSF o [Preprints OSF](#). Cualquiera de esas colecciones puede, a su vez, ser la base de una interfaz (como, por ejemplo [SocArXiv](#), especializada en el área de las Ciencias Sociales), para atender las necesidades de una comunidad específica. Esto significa que muchos tipos de colecciones se pueden construir utilizando OSF, como preprints, revistas, webinar, repositorios y registros. Del mismo modo, muchas interfaces de la comunidad se pueden construir utilizando colecciones

OSF. La reutilización y extensibilidad de cada capa de servicio proporciona economía de escala.

OSF es un repositorio de gestión de proyectos gratuito y de código abierto que apoya a los investigadores en todo su ciclo de vida del proyecto. OSF es un conjunto de herramientas y servicios modulares y abiertos para apoyar la investigación académica, la comunicación y el almacenamiento. OSF incluye: (1) un conjunto de servicios como autenticación, almacenamiento de archivos, procesamiento de archivos, bases de datos para metadatos, búsquedas, análisis, comentarios y documentación; (2) un ecosistema complementario de servicios de terceros creado por el resumen sus API a una API común, y (3) un conjunto de datos abierto de metadatos llamado SHARE. OSF es una plataforma como servicio para la investigación académica y la comunicación como Salesforce, JIRA, Heroku o Amazon Web Services son para sus propósitos. Las interfaces se pueden construir en estas herramientas abiertas y modulares para brindar servicio a una variedad de funciones en torno al ciclo de vida de la investigación y al servicio de las necesidades de comunidades específicas. La variedad de interfaces construidas en OSF están representadas en Colecciones OSF.

Figura 3. Ejemplo de uso de OSF para un proyecto de investigación de los grupos Nodo Educativo, ICUFOP y PROCIE (2021).

Principales funciones de OSF

- a) Gestión de proyectos de investigación: visualización de todos los proyectos desde un panel de control.
- b) Compartición de archivos: acceso a información del proyecto y permitir que otros la utilicen y la citen.
- c) Visualización de cambios dentro del proyecto: control y visibilidad de los últimos cambios aplicados en un proyecto, identificación de quién contribuye y acceso a versiones de archivos históricos.
- d) Archivo de datos: copia de seguridad de los datos del proyecto.

- e) Control de acceso y colaboración: inclusión de investigadores/as para la colaboración. Posibilidad de acceso privado «solo lectura»

Figura 4. OSF y su integración con herramientas externas. Fuente: <https://cos.io/our-products/osf/>

Como herramienta de colaboración, OSF ayuda a los investigadores a trabajar en proyectos de forma privada con un número limitado de colaboradores y hacer públicas partes de sus proyectos, o hacer que todo el proyecto sea público para una mayor difusión (se facilita un DOI). OSF permite conexiones a los muchos productos que los investigadores ya utilizan para optimizar su proceso y aumentar la eficiencia (ver fig. 1).

- a) Proyectos estructurados: permite administrar archivos, datos, códigos y protocolos en una ubicación centralizada y crear fácilmente una organización personalizada para su proyecto. Se evita el uso de correos electrónicos para difundir información y datos.
- b) Acceso controlado: se pueden determinar qué partes de un proyecto son públicas o privadas, facilitando la colaboración y el intercambio con la comunidad o solo con el equipo de investigación.

- c) Flujo de trabajo: se puede automatizar el control de versiones, obtener identificadores persistentes para proyectos y materiales (DOIs), generar preprints y conectar sus servicios de terceros directamente a OSF (v.gr. Google Drive, Dropbox, Zotero, OJS, etc.)
- d) Repositorio seguro: OSF preserva y mantiene el acceso de lectura a cualquier información alojada en OSF. Este repositorio es suficiente para más de 50 años de alojamiento de acceso de lectura a los costes actuales.

<p>Documenta tu proceso Cada wiki del proyecto puede mantener un historial de todo el trabajo que se ha realizado.</p>		
<p>Registra tu trabajo Los registros crean versiones de «solo lectura» de un proyecto con marca de tiempo. Esto significa que los archivos dentro del proyecto principal pueden continuar cambiando, pero los archivos en el registro no lo harán.</p>		
<p>Analítica de proyectos OSF almacena la información de uso del proyecto para medir el impacto del trabajo. Se ofrece información sobre el impacto más allá de las tasas de citas para que se pueda determinar cuántas personas acceden y utilizan los materiales de investigación.</p>		

Figura 5. Características de OSF. Fuente: Trad. de <https://cos.io/our-products/osf/>

4.4.2. Dataverse

Dataverse es una aplicación web de código abierto para compartir, preservar, citar, explorar y analizar datos de investigación. Facilita la puesta a disposición de datos para otros investigadores y permite replicar estudios. Ofrece una plataforma que aumenta la visibilidad y reputación de investigadores individuales, redes y grupos de investigación o instituciones académicas y científicas.

Un repositorio de Dataverse requiere la instalación de software, que permite albergar múltiples archivos virtuales llamados «Dataverses». Cada «dataverse» contiene conjuntos de datos, y cada conjunto de datos contiene metadatos descriptivos y archivos de datos (incluida la documentación y el código que acompañan a los datos). Como método de organización, los «dataverses» también pueden contener otros «dataverses».

La idea central de Dataverse es automatizar gran parte del trabajo del documentalista profesional y proporcionar servicios para el generador de datos. Dataverse genera un Dataverse (un archivo virtual) en un sitio web que tiene el aspecto, la imagen, la marca y la URL del grupo o red de investigación, junto con una cita o referencia académica de los datos que le otorgan crédito completo y visibilidad web. El sitio web del proyecto, grupo o red de investigación está apoyada por un repositorio de Dataverse, con respaldo institucional y garantías de conservación a largo plazo (King, 2007).

El Instituto de Ciencias Sociales Cuantitativas (IQSS) (<https://www.iq.harvard.edu/>) colabora con la Biblioteca de la Universidad de Harvard y la Organización de Tecnología de la Información de la Universidad de Harvard para hacer que la instalación del «Dataverse de Harvard» (<http://dataverse.harvard.edu/>) esté disponible para investigadores de todas las disciplinas en todo el mundo, para depositar datos. IQSS lidera el desarrollo del software de fuente abierta Dataverse y, con el «Programa de Asistencia de Datos Abiertos» en Harvard (una colaboración con la Biblioteca de Harvard, la Oficina para la Comunicación Académica y el IQSS), brinda asistencia al usuario. Los servicios de tecnología de biblioteca en HUIT brindan soporte de hosting y copias de seguridad del Dataverse de Harvard.

Un «dataverse» permite compartir, organizar y archivar datos. Simultáneamente también se pueden mostrar en un sitio web del proyecto, grupo o red de investigación. Asegura que se reciba reconocimiento por los datos a través de citas académicas formales de datos y ayuda a satisfacer los requisitos de

intercambio de datos de editores. Se posee el control total de los conjuntos de datos: quién comparte los datos y cuándo se publican. Aumenta la visibilidad en la web ya que se pueden buscar junto con los datos de investigación de otros académicos.

En España existe un repositorio de Dataverse denominado «e-cienciaDatos» (<https://edatos.consorciomadrono.es/>) del «Consortio Madroño» (Universidades de la Comunidad de Madrid y de la UNED para la Cooperación Bibliotecaria). Existen un total de 32 repositorios en todo el mundo.

En cualquier caso el «Harvard Dataverse» (<https://dataverse.harvard.edu/>) está abierto a todos los investigadores del mundo en todas las disciplinas. Para incluir datos con «Harvard Dataverse» es preciso crear una cuenta y, mediante, la opción «agregar datos» se pueden subir cualquier tipo de datos cuantitativos o cualitativos (en cualquier formato). La opción «Publicar» permite compartir los datos y obtener una citación de datos académica formal. Una cita de datos en Dataverse tiene siete componentes:

- Nombre/s del autor/es
- Año (fecha de publicación en Dataverse)
- Título identificador global persistente: DOI o Handle
- Editor (repositorio que publicó el conjunto de datos)
- Número de huella numérica universal (UNF): para datos tabulados.

Existe también la posibilidad de ser utilizado por revistas científicas (ver, por ejemplo: <https://dataverse.harvard.edu/dataverse/ajps>), así como por instituciones.

4.4.3. Figshare

Figshare es un servicio web diseñado para la gestión de datos de investigación académica y la difusión de datos de investigación. Funciona como un repositorio donde los usuarios pueden compartir todos sus resultados de investigación.

La visión de Figshare incluye las siguientes creencias:

- Los resultados de la investigación académica deben ser tan abiertos como sea posible, tan cerrados como sea necesario.
- Los resultados de la investigación académica nunca deben estar detrás de un servicio de pago.
- Los resultados de la investigación académica deben ser humanos y legibles y accesibles tanto por humanos como por máquinas.

- La infraestructura académica debe ser intercambiable.
- Los investigadores nunca deberían tener que poner la misma información en múltiples sistemas en la misma institución
- Identificadores para todo.
- El impacto de la investigación es independiente de dónde se publica y de qué tipo de resultados.

Figshare permite subir cualquier formato de archivo para visualizarlo en el navegador, de modo que cualquier resultado de investigación, desde pósters y presentaciones, a conjuntos de datos y código, pueda difundirse de una forma que el modelo actual de publicación académica no permite. Ofrece un servicio de alojamiento compatible con la conservación de datos a largo plazo.

Cualquiera puede descargar cualquier contenido alojado en la infraestructura de Figshare, sin necesidad de iniciar sesión. Además del servicio web, Figshare dispone de un software (Windows, Mac y Linux) que permite cargar de forma rápida y sencilla los resultados de investigación, directamente desde el ordenador. Todos los archivos se cargan en el espacio privado, donde se puede elegir si hacerlos públicos o administrarlos de forma privada.

A todo el material publicado a través de Figshare se le asigna automáticamente un DOI y una referencia bibliográfica que enlaza directamente al contenido en Figshare. También proporciona licencias Creative Commons CC-BY para las figuras, material audiovisual, pósters, papers y grupos de archivos; y CC0 para bases de datos. Además de generar documentos QR de todo el material y otros mecanismos de integración y difusión en las principales redes sociales y gestores de referencias. La importancia de Figshare es que facilita la indización de sus contenidos por parte de los principales motores de búsqueda y bases de datos. Figshare proporciona también estadísticas sobre las visualizaciones del documento, incluyendo la cantidad de citas realizadas sobre este por parte de otros documentos, webs o medios. Por lo que es tenido en cuenta por parte de las principales herramientas alométricas como Almetrics.com, ImpactStory o Plum; y por lo tanto una herramienta muy útil para la medición del impacto social de la investigación en asociación con otras herramientas como son F1000 Research, PLOS ONE, Taylor & Francis y IOP Publishing⁴

4 Fuente: <https://universoabierto.org/2016/01/09/figshare-repositorio-de-datos-de-ciencia-abierta/>

Figura 6. Características de Figshare para cuentas gratuitas. Fuente: Trad. y adap. de <https://figshare.com/features>

4.4.4. Otros repositorios.

- Dryad: <https://datadryad.org/>
- Mendeley Datos: <https://data.mendeley.com/>
- Zenodo: <https://zenodo.org/>
- Datahub: <https://datahub.io/>
- DANS: <https://dans.knaw.nl/nl>
- EDUat9: <https://www.eudat.eu/>

5. Licencias Abiertas

La ley sobre propiedad intelectual actualmente vigente en España establece como objeto de la misma «*todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible*». Para que una creación sea objeto de propiedad intelectual ha de cumplir dos condiciones: (a) ser expresada de alguna manera y (b) ser original. Las traducciones, adaptaciones, revisiones, actualizaciones, anotaciones, compendios, resúmenes, extractos y cualquier transformación de una obra científica también son objeto de propiedad intelectual. La protección del derecho de autor se extiende a las formas de expresión, no a las ideas o los procedimientos.

La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación. No es necesario registrar la obra para estar protegido por el derecho de autor. Al creador se le reconocen unos derechos personales (o morales) que son irrenunciables e inalienables y unos derechos de explotación (o patrimoniales). Son derechos morales, entre otros, la decisión de divulgar o no una obra y cómo hacerlo o exigir el reconocimiento de su condición de autor y respeto a la integridad de la obra. Son derechos patrimoniales, entre otros, la exclusividad en la explotación de la obra, su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. No obstante, la Ley de Propiedad Intelectual permite al autor hacer cesión de los derechos de explotación a un tercero, conocido como «titular de los derechos». Los derechos patrimoniales duran toda la vida del autor y 70 años después de su muerte.

Podemos utilizar fragmentos de una obra con copyright, gracias al «derecho de cita», según el cual se puede introducir en una obra propia, con fines docentes o de investigación, fragmentos (textos, sonidos, audiovisuales, imágenes) de obras ajenas ya divulgadas y su introducción se realice con el fin de analizar, comentar o emitir un juicio crítico. Siempre debe indicarse la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada.

La publicación de una obra académica o científica (libro, artículo) por parte de una editorial, exige la firma de un contrato de edición en la que el autor tiene, por lo general, escasas posibilidades de negociar los derechos de explotación, que son los que se ceden a la editorial. La exclusividad en la cesión implica la imposibilidad para el autor de reproducir o comunicar libremente la obra o de cederla a otros para su explotación. Si en el contrato no se dice lo contrario, el

plazo de cesión de la obra es de 5 años. En el caso de publicación en revistas científicas, el autor puede volver a disponer libremente de su obra si no se ha publicado en el plazo de seis meses desde su aceptación, salvo acuerdo contrario.

Los profesores no tienen ningún derecho sobre los trabajos de sus alumnos. La tutoría o corrección de un trabajo no se consideran coautoría. El uso de una creación de un estudiante por parte del profesor, exige un consentimiento expreso del autor.

Un profesor de la educación reglada puede reproducir, distribuir y comunicar públicamente fragmentos de obras, siempre que lo realice en el desempeño de su actividad docente. Excluye de esta posibilidad a los libros de texto y manuales universitarios, cuyos fragmentos no podrán ser distribuidos a los alumnos sin consentimiento del autor o titular de los derechos.

Las exposiciones en clase, conferencias y similares también están protegidas por el derecho de autor. Los «apuntes» que toman los estudiantes en clase, representan una reproducción de la exposición «original» del profesor, sobre la que el docente conserva todos los derechos personales y de explotación, por lo que el docente podría impedir que se distribuyan o comercialicen estos apuntes sin su autorización.

Con relación a la distribución a los estudiantes de contenidos de una base de datos suscrita por una institución educativa (como es el caso de las revistas científicas) , es posible facilitar a los alumnos estos contenidos (artículos científicos), si bien, puesto que, en la mayoría de los casos, el usuario legítimo de las bases de datos, sería la comunidad universitaria, es preferible que sean los propios alumnos quienes accedan al recurso de manera directa. En cualquier caso, hay que conocer las condiciones de la suscripción realizada para tener certeza en sus formas válidas de explotación.

5.1. Las licencias copyleft: Creative Commons (CC)

Las licencias Creative Commons se aplican a las obras que están protegidas por derechos de autor, no a las ideas, hechos o datos. El tipo de obras que están protegidas por derechos de autor son los libros, artículos, sitios web, blogs, fotografías, películas, videos, canciones y otros archivos de audio y grabaciones visuales. Así pues, la función principal de las licencias de contenido abierto, como las Creative Commons (CC), es autorizar los usos de la obra o creación. Dicho de otro modo, informar a los potenciales usuarios sobre lo que el titular de los

derechos de autor permite o no permite hacer con su trabajo. Por lo general, el titular es el autor de la obra, pero éste puede transferir sus derechos a otro sujeto (editor, organismo, institución, ...) en cuyo caso, perdería la posibilidad de elegir el tipo de licencia que se va a aplicar a su creación. Así pues las licencias CC regulan los derechos de explotación de una obra (reproducción, distribución, comunicación pública y transformación). Aplicar una licencia CC no implica que la obra licenciada forme parte de un registro público o privado de la Propiedad Intelectual.

Una licencia CC no restringe libertades, por el contrario autoriza algunos usos que el modelo de copyright no permite. Por lo tanto, se pasa del «todo los derechos reservados» del copyright a «algunos derechos reservados» del copyleft. Es muy importante conocer que la adquisición de los derechos de autor se consigue automáticamente en el momento de realización de la obra: quien crea posee, desde ese mismo instante, los derechos de autoría sobre su creación. Las licencias CC se otorgan en una fase posterior en la que el autor o titular determina cómo quiere ejercer sus derechos sobre la obra.

Cualquier autor podría crear sus propias licencias de uso, pero es preciso tener conocimientos legales para que el documento cumpla adecuadamente su función. Afortunadamente, existe licencias estandarizadas elaboradas por organizaciones sin ánimo de lucro que pueden ser utilizadas libremente por los autores. Es el caso de las licencias Creative Commons. Las organizaciones que elaboran y promueven las licencias estandarizadas no se ocupan del asesoramiento jurídico de los autores, ni son responsables de la aplicación de las licencias, simplemente crean y difunden las licencias para que puedan ser utilizadas por quien quiera dar mayor libertad a sus obras en un contexto digital. Por consiguiente, el titular de derechos de autor es quien decide qué tipo de licencia estándar utilizar y ha de estar bien informado sobre sus consecuencias. Hay que tener en cuenta que se puede dejar de ofrecer la obra bajo una licencia CC en cualquier momento que se desee, pero esto no afectará las autorizaciones de la obra que ya estén en circulación bajo la licencia Creative Commons que se haya usado. La función esencial de las licencias es comunicar al público, a los licenciarios, sobre los usos que se conceden libremente y bajo qué condiciones. El licenciante, como titular de los derechos de autor, siempre tiene la posibilidad de hacer lo que no está permitido por la licencia. Cualquier licencia CC tiene un elemento estable y tres elementos variables, dando lugar a seis combinaciones posibles según el [selector de licencias](#).

El elemento fijo es el «Reconocimiento» (BY), puesto que la autoría es un derecho moral irrenunciable por parte del creador y todas las licencias deben respetarlo y

aplicarlo siempre. Los elementos variables son: (a) «Compartir Igual» (SA) que determina la creación de obras derivadas siempre que se use la misma licencia u otra similar (una licencia CC más actualizada o aplicada en otro estado o país). (b) «No Comercial» (NC) que prohíbe el uso de la obra con fines comerciales y (c) «Sin Obra Derivada» (ND) que impide modificar la obra en cualquier forma. A partir de aquí se generan las seis combinaciones que presentan en la siguiente figura y en el que se observa cuáles son las licencias CC más libres y las más restrictivas.

Figura 2. Tipología de licencias Creative Commons. Adaptado de Foter (2012). How To Attribute Creative Commons.

Las licencias CC se sitúa en un punto intermedio entre un control total sobre todos los usos posibles de una obra (copyright) y el modelo de «Dominio Público» donde no existe ningún control sobre los usos que se pueden hacer de una

creación. Como puede observarse en la siguiente figura las características de las licencias CC y de Dominio Público se diferencian por las libertades que ofrecen, si bien las CC no renuncian en ningún caso al reconocimiento o atribución del autor a la obra, algo que sí concede el Dominio Público. El copyright no se representa puesto que no otorga ninguna libertad en el uso de las obras, todas las posibles utilidades exigen la autorización expresa.

Cualquiera de las licencias CC poseen tres niveles que comunican la misma información, pero están escritas en diferentes códigos:

1. Código legal. Es la propia licencia en sí, el contrato que contiene todas las cláusulas legales con rigor jurídico para tener eficacia en el marco de cada jurisdicción. Elaborados por expertos en Derecho y, por tanto, redactadas con terminología especializada.
2. Código humano. Identifica las principales condiciones y avisos sobre la licencia de modo resumido y visual (iconos CC). Son comprensibles por cualquier persona, pero no es una licencia sino una referencia fácilmente legible que resume el significado de la licencia.
3. Código digital. Escrito en lenguaje de programación permite marcar digitalmente la obra o creación, a través de «metadatos», que pueden ser leídos por máquinas (p.ej.: motores de búsqueda, navegadores web).

El texto de las licencias CC no permanece estable en el tiempo, sino que se modifican para mejorar, precisar, completar o eliminar algunas de sus cláusulas. Estos cambios vienen determinados por diversas causas, entre las que se encuentra la innovación tecnológica que incorporan nuevos temas que han de ser contemplados en el texto de las licencias. En la actualidad, las licencias CC están en la versión 3.0.

6. La Educación Abierta – Open Education

Las posibilidades actuales de ampliar las oportunidades educativas son enormes. A través de la educación se transmite el conocimiento humano y se conforman las nuevas generaciones de ciudadanos. Nuestros sistemas para compartir información en educación aún no han aprovechado todo el potencial de las tecnologías del siglo XXI. Uno de los componentes esenciales del proceso de enseñanza-aprendizaje son los materiales educativos. Actualmente su creación, difusión y comercialización se lleva a cabo a través de empresas que limitan su

acceso por motivos económicos, técnicos y legales. Los precios de los libros de texto, usados en todos los niveles educativos desde la Educación Infantil a la Superior, se han incrementado por lo que muchos estudiantes no pueden disponer de los recursos didácticos que faciliten sus aprendizajes. En el caso de que el material educativo esté digitalizado, su uso está limitado temporalmente y/o requiere de un software propietario que aplica diversas restricciones. Cuando el material es impreso, la desactualización de sus contenidos se produce muy rápidamente.

La Educación Abierta pretende modificar sustancialmente la forma en que los profesores y estudiantes interactúan con el conocimiento. Su fundamento e inspiración se encuentra en el movimiento del «Software Libre» (Open Source) que desarrolla herramientas tecnológicas bajo los principios de libertad de uso, distribución, estudio y modificación. De ahí se amplía el concepto a la libertad para utilizar, difundir, aprender y adaptar cualquier tipo de material didáctico (apuntes, libros de texto, presentaciones, programaciones o unidades didácticas, bibliografías, animaciones, simulaciones, vídeos, audios, entre otros). La Educación Abierta incorpora recursos, herramientas y prácticas que están libres de barreras legales, financieras y técnicas para que pueden utilizarse, compartirse y adaptarse sin ninguna limitación en el entorno digital. La base de la Educación Abierta son los «Recursos Educativos Abiertos».

El movimiento de «Educación Abierta» está basado en varios principios: (i) el conocimiento debe ser libre y abierto para usarlo y reutilizarlo; (ii) se debe fomentar y facilitar la colaboración en la construcción y reelaboración del conocimiento; (iii) compartir conocimientos debe ser recompensado por su contribución a la educación y la investigación; y (iv) la innovación educativa necesita comunidades de práctica y reflexión que aporten recursos educativos libres.

6.1. Recursos Educativos Abiertos

El concepto «Recurso Educativo Abierto» (Open Educational Resources) fue utilizado, por primera vez, por la UNESCO en el año 2002. Los recursos educativos abiertos (REA) son materiales digitalizados que se ofrecen libre y abiertamente a profesores, estudiantes y personas auto-didactas para usar y reutilizar en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación. Los REA proporcionan un acceso no discriminatorio y pueden ser adaptados, revisados y compartidos. Los REA incluyen (1) contenidos de aprendizaje (cursos completos, materiales para cursos, módulos, objetos de aprendizaje, colecciones y revistas); (2) herramientas tecnológicas (software para la creación, entrega, uso y mejora del

contenido de aprendizaje abierto, incluyendo búsqueda y organización de contenido, sistemas de gestión de contenidos o LMS; herramientas de desarrollo de contenidos, y comunidades de aprendizaje en línea) y (3) recursos de implementación (licencias de propiedad intelectual que promuevan la publicación abierta de materiales, principios de diseño y adaptación local de contenido).

7. Sitios Web

- **Re3data.** Buscador de repositorios relevantes por áreas de investigación. Proporciona acceso a repositorios en una amplia gama de temas. Hay más de 600 repositorios listados para Humanidades y Ciencias Sociales, cada uno de los cuales permite a los usuarios buscar más específicamente por subdominios. Enlace: <https://www.re3data.org/>
- **Open Science Framework (OSF)** Enlace: <https://osf.io/>
- **DMPonline.** Los organismos de financiación de la investigación exigen cada vez más a sus beneficiarios de subvenciones que elaboren un plan de gestión de datos (DMP), tanto durante la etapa de preparación del proyecto, como después de que se haya obtenido la financiación. DMPonline ayuda a los equipos de investigación a responder a este requisito y a cualquier expectativa que su institución u otras puedan aplicar. Ofrece una serie de plantillas dentro de la herramienta que representan los requisitos de diferentes donantes e instituciones. A los usuarios se les hacen tres preguntas al principio para determinar la plantilla adecuada para mostrar (por ejemplo, la plantilla ESRC al solicitar una subvención ESRC). Se proporciona orientación para ayudar a interpretar y responder las preguntas. Enlace: <https://dmponline.dcc.ac.uk/>
- **Registry of Open Access Repositories (ROAR).** Tiene como finalidad promover el desarrollo del acceso abierto proporcionando información actualizada sobre el crecimiento y el estado de los repositorios en todo el mundo. ROAR está alojado en la Universidad de Southampton (Reino Unido) y es posible gracias a la financiación del [JISC](#) (organización británica sin ánimo de lucro para servicios y soluciones digitales de los sectores de la educación superior y las formación profesional.. Enlace: <http://roar.eprints.org/>
- **OpenDOAR.** Es un directorio global selectivo de repositorios de acceso abierto y gratuito a productos y recursos académicos. Es un servicio que se ofrece gracias a un proyecto de colaboración entre la Universidad de

Nottingham y la Universidad de Lund, financiado por diferentes organizaciones ([OSI](#), [JISC](#), [SPARC Europe](#) y [CURL](#))

- **Foster.** Es una plataforma de e-learning que reúne recursos de formación sobre ciencia abierta. Ofrece una amplia formación sobre todos los aspectos de la ciencia abierta y especialización mediante la cofinanciación de eventos impulsados por la comunidad. Enlace: <https://www.fosteropenscience.eu/>

8. Referencias

- Bosman, J., Frantsvåg, J. E., Kramer, B., Langlais, P.-C., & Proudman, V. (2021). *OA Diamond Journals Study. Part 1: Findings*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.4558704>
- Montgomery, L. (Ed.). (2021). *Open knowledge institutions: Reinventing universities*. The MIT Press.
- Vicente-Saez, R., & Martinez-Fuentes, C. (2018). Open Science now: A systematic literature review for an integrated definition. *Journal of Business Research*, 88, 428-436. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.12.043>
- Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, Ij. J., Appleton, G., Axton, M., Baak, A., ... Mons, B. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3, 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>

